

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ОПОЗИЦІЙНОЮ ЛІБЕРАЛЬНОЮ ФРОНДОЮ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ(ПОЧАТОК 80РР.ХІХСТ.)

DOI:

Розвідка присвячена дослідженню маловідомого сюжету політичної діяльності земської ліберальної партії північної України на початку 80рр.ХІХст., безпосередньо пов'язаного з процесами захисту прав опозиційною аристократичною фрондою Північного Лівобережжя у цей період. Автор прийшов до висновків про те, що історичні першоджерела засвідчують вагоме значення процедур захисту своїх політичних прав у практичній діяльності земської опозиції регіону. Мемуари В. Хижнякова та І. Петрункевича дозволили з'ясувати дуже цікаві «кулуарні» подробиці перебігу конфлікту між головою Чернігівського губернського земства та фракцією аристократичної фронди Північного Лівобережжя у зібранні. Указ Правлячого Сенату на офіційний протест ліберальної партії краю щодо незаконних та свавільних дій М.Неплюєва на сесії губернського земського зібрання у січні 1879р. був вручений лише двом особам з персонального складу опозиційного руху — І. Петрункевичу на засланні та В. Хижнякову, як міському голові Чернігова, оскільки, очевидно, канцелярія чернігівського губернатора побоювалася, що «мер», маючи авторитет і значиму суспільну посаду, знову буде скаржитись до інституцій верховної влади. «Патріарх» земської опозиції у Російській імперії — І. Петрункевич свідчив, що у документі Сенат формально визнав незаконність дій М. Неплюєва, але, явно «не симпатизуючи» ліберальній фронді, повністю підтримав пояснення та аргументи голови земства і беззастережно став на його сторону у конфлікті, використовуючи «ієзуїтські» ідеологеми. Подальші практичні кроки земської ліберальної партії регіону, спрямовані за захист своїх прав і свобод, зокрема використання інструменту «показового мовчання», явно запозиченого з політичних практик парламентських європейських держав та режим попереднього обговорення проектів рішень на засіданнях фракції поза межами зали засідань земського зібрання з розподілом публічних виступів між депутатами яскраво довели, що опозиційна аристократична фронда Північного Лівобережжя являла собою самодостатню політичну силу з чітко визначеними ідеологічними пріоритетами, яка, творчо адаптувавши до реалій російської імперії кращі політичні практики цивілізації Заходу, мала усі шанси реалізувати альтернативний проект розвитку держави Романових — на основі ідеалів конституціоналізму, парламентаризму та верховенства права.

Ключові слова: земська ліберальна партія, північна Україна, захист політичних прав, В.Хижняков, І.Петрункевич, Чернігівське губернське земство.

Nazar.Kotelnytskyi
Corresponding member of the Ukrainian Academy of Sciences,
candidate of historical sciences, associate professor of the Department of Law
Chernihiv Institute of Information, Business and Law
International Scientific and Technical University
named after academician Yu. Bugai
subton7@gmail.com

**ON THE QUESTION OF THE PROTECTION OF POLITICAL RIGHTS BY THE
OPPOSITION LIBERAL FRONDE OF NORTHERN UKRAINE
(BEGINNING OF THE 1980s)**

The investigation is dedicated to the investigation of a little-known plot of the political activity of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine in the early 1880s, which is directly related to the processes of rights protection by the opposition aristocratic front of the Northern Left Bank during this period. The author came to the conclusion that the historical primary sources attest to the significant importance of the procedures for the protection of one's political rights in the practical activities of the Zemstvo opposition in the region. The memoirs of V. Khyzhnyakov and I. Petrunkevich made it possible to find out very interesting "behind the scenes" details of the course of the conflict between the head of the Chernihiv provincial zemstvo and the faction of the aristocratic front of the Northern Left Bank in the meeting. Decree of the Ruling Senate on the official protest of the liberal party of the region regarding the illegal and arbitrary actions of M. Nepliyev at the session of the provincial zemstvo meeting in January 1879. was awarded to only two individuals from the opposition movement – I.Petrunkevich in exile and V.Khyzhnyakov, as the mayor of Chernihiv, because, apparently, the Chernihiv governor's office was afraid that the "mayor", having authority and a significant public position, would complain again to institutions of supreme power. The "patriarch" of the Zemstvo opposition in the Russian Empire – I. Petrunkevich testified that in the document the Senate formally recognized the illegality of M. Nepliyev's actions, but, clearly "not sympathizing" with the liberal front, fully supported the explanations and arguments of the head of the Zemstvo and unconditionally took his side in conflict, using "Jesuit" ideologues. Further practical steps of the Zemstvo Liberal Party of the region, aimed at protecting its rights and freedoms, in particular the use of the instrument of "demonstrative silence", clearly borrowed from the political practices of parliamentary European states, and the mode of preliminary discussion of draft decisions at faction meetings outside the meeting hall of the Zemstvo assembly with the distribution of public speeches between deputies clearly proved that the opposition aristocratic front of the Northern Left Bank was a self-sufficient political force with clearly defined ideological priorities, which, having creatively adapted the best political practices of Western civilization to the realities of the Russian Empire, had every chance to implement an alternative project for the development of the Romanov state – based on the ideals constitutionalism, parliamentarism and the rule of law.

Key words: zemstvo liberal party, northern Ukraine, protection of political rights, V. Khyzhnyakov, I. Petrunkevich, Chernihiv provincial zemstvo.

Постановка проблеми. Історія українського земського лібералізму продовжує належати до дуже актуальних, але малодосліджених проблем вітчизняної історіографії, як на національному, так і на регіональному рівні. В умовах побудови вже нової української державності, широкомасштабної децентралізації місцевого самоврядування країни, історичний досвід земського лібералізму як яскравої течії у визвольному русі російської імперії другої половини ХІХст. є дуже повчальним для сучасності, адже юридична генеза конфліктів між земськими установами й російським самодержавством — захист законодавчо наданих повноважень, у тому числі в економічній сфері та ідеологічна природа принципового фрондування — на рівні конкретних персоналій, багатою чому нагадують сьгоднішні «баталії» протистояння верховної влади держави з інституціями місцевого самоврядування в регіонах, не тільки в боротьбі за владу та впливи, а й за конкретні

економічні ресурси. Політична історія цієї течії у визвольному русі російської імперії, мабуть, є на даний момент найбільш вивченим аспектом історії багатогранного явища, яким, без жодних сумнівів, був земський ліберальний рух в українських губерніях Російської імперії, зокрема на території Північного Лівобережжя. Тим не менше, серед політичних аспектів не до кінця вивченим в українській історіографії залишається історичний сюжет, пов'язаний із конфліктом у Чернігівському губернському земському зібранні в січні 1880р. між головою зборів, Предводителем дворянства Чернігівської губернії — М.Неплюєвим та персональним складом фракції опозиційної аристократичної фронди північної України. Відтак, спробуємо «пролити світло» на це питання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій має суто оглядовий характер. О.Скакун, О.Мироненко, О.Редькіна у своїх дослідженнях виробили загальну візію на становлення та еволюцію земського ліберального руху в російській імперії як опозиційної течії в житті суспільства[1]. Праці А.Волощенко, А.Катренка, Н.Котельницького та В.Мойсієнка якісно деталізували порушену нами тематику, але все ж залишили поза увагою «одіозні» моменти ідеологічної боротьби між земською опозицією та монархічною владою[2].

Метою цієї розвідки є з'ясування головних моментів вище згаданого ексцесу на основі історичних першоджерел: мемуарів безпосередніх учасників подій, себто репрезентантів земського лібералізму краю — В.Хижнякова та І.Петрункевича і стенографічно зафіксованих протоколів засідань Чернігівського губернського земського зібрання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Грунтом для вказаного конфлікту стала офіційна відповідь Правлячого Сенату російської імперії на скаргу ліберальної партії північної України щодо незаконності та свавілля дій голови Чернігівського губернського земства, який у січні 1879р., на пленарному засіданні зборів, брутально заборонив керманічу опозиційної аристократичної фронди регіону — І.Петрункевичу публічно оприлюднити «Черниговский адрес» — офіційну відповідь земських установ Північного Лівобережжя на звернення імператора та уряду до суспільства країни з проханням допомоги в боротьбі з рухом радикалів — терористів. Сенат, як верховний арбітр суспільного життя держави, у березні отримав «пояснення» від М.Неплюєва, а вже в липні відправив до Чернігова текст указу щодо протесту ліберальної опозиції.

У своїх славетних мемуарах, міський голова Чернігова, подвижник та прогресивний діяч земської ліберальної партії краю — В.Хижняков свідчив, що влітку 1879р. офіцер поліції вручив йому на вулиці повідомлення та поштовий конверт з офіційною відповіддю Правлячого Сенату на скаргу опозиційних депутатів. Василь Михайлович дуже уважно й детально прочитав документ, запам'ятавши основні його імперативи. Після цього, за усталеною традицією, яка склалась у колі членів аристократичної фронди, у помешканні одного з гласних губернського земства, було скликано засідання фракції земської ліберальної партії регіону. Головним питанням зібрання був факт появи в столиці Чернігівської губернії указу Сенату щодо протесту лібералів. В.Хижняков поінформував членів організації про зміст та сутність документу з канцелярії установи верховної влади. Був констатований факт того, що Правлячий Сенат повністю погодився з «аргументами» М.Неплюєва, який офіційно звинувачував лібералів в «антидержавній та революційній діяльності». У ході обговорення виявилось, що жоден із депутатів опозиційної фракції не отримував жодних відповідей від Сенату. Стало зрозумілим, що документ було вирішено надати для ознайомлення лише обраним персонам, які займали відповідальні посади в системі місцевого самоврядування краю. Засідання фракції завершилася прийняттям рішення про пошук друкованого примірника відповіді органу верховної влади та постановку питання на сесії Чернігівського губернського земства про недовіру голові зборів — М.Неплюєву. Наприкінці осені 1879р., використовуючи приватні канали комунікації, члени земської опозиції, через знайомих чиновників у канцелярії чернігівського губернатора, отримали друкований варіант указу Правлячого Сенату. Маючи на руках офіційний документ із верховної інстанції, персональний склад ліберальної партії почав готуватися до сесії «регіонального парламенту»[6, с.156–158].

У контексті цього потрібно відзначити, що керманіч земської ліберальної партії північної України — І.Петрункевич, у своїх легендарних мемуарах свідчив про факт

отримання інформації про відповідь Сенату щодо протесту ліберальної фракції на дії М.Неплюєва вже в період відбування політичного заслання в Костромській губернії влітку 1879р. Офіцери поліції проінформували політика про зміст рішення установи верховної влади. Сенат формально визнав, що дії М.Неплюєва не мали законних підстав, але оскільки вже пройшло багато часу, то з погляду верховної інстанції — відновлення прав ліберальної фракції по факту було вже неможливим[5, с.90–91]. 11 січня 1880р., ліберальна фракція Чернігівського губернського земства внесла на розгляд управи та зборів спеціально підготовлену доповідь, у якій ставила до відома депутатський корпус про факт надходження 27 листопада 1879р. до канцелярії чернігівського губернатора офіційного указу Правлячого Сенату відносно протесту ліберальних гласних, які оскаржували дії голови губернського зібрання — М.Неплюєва на січневому засіданні 1879р. Опозиціонери однозначно кваліфікували пояснення надані Сенату М.Неплюєвим як політичний наклеп на ліберальну партію, а відповідь верховної інстанції — політично упередженою, вкрай суб'єктивною в оцінках одіозного скандалу, який відбувся в залі засідань Чернігівського губернського земства в січні 1879р. Репрезентанти аристократичної фронди відзначили, що їх скарга в Сенат на дії М.Неплюєва залишилась без предметного розгляду інституції верховної влади, а натомість голова зборів написав до Сенату «вишуканий» наклеп, публічно звинувативши опозиційних депутатів у революційній та антидержавній діяльності.

Представники ліберальної партії наголосили на тому, що оскільки М.Неплюєв просить верховну владу російської імперії покарати ініціаторів скарги, фракція прийняла рішення про попереднє обговорення всіх питань, які виносяться на розгляд губернського земського зібрання поза межами інституцій земського самоврядування та ініціювання зміни процедури голосування в залі засідань. Опозиціонери зазначили, що доти, доки М.Неплюєв буде очолювати губернське земство, будь-які прогресивні клопотання можуть бути свідомо та цілеспрямовано спотворені і представлені інстанціям верховної влади в збоченому вигляді. Тому вони наполягають на розгляді їх пропозиції на пленарному засіданні зборів сесії 1879р., які відбудуться в січні 1880р.[4, с.11–12].

12 січня 1880р., на засіданні Чернігівського губернського земського зібрання була розглянута доповідь ліберальної фракції. У сесійній залі від імені партії документ презентував О.Карпинський. У своїй промові він апелював до законодавчих положень про земські установи, зокрема про порядок процедури голосування в земських зібраннях. Представник лібералів оприлюднив пропозицію фракції про тимчасову зміну порядку вирішення питань на засіданнях зборів, шляхом тимчасової відмови персонального складу партії від участі в публічному обговоренні проблем у сесійній залі засідань, попереднього обговорення всіх питань депутатами фракції поза межами земських установ та публічного голосування по проєктах конкретних рішень, які внесені на розгляд зборів на другий день після внесення документів. Чернігівське губернське земське зібрання, після обговорення ініціативи підтримало позицію лібералів і постановило: якщо хоч один гласний буде наполягати на потребі відтермінування голосування — робити необхідні паузи в процесах розгляду поданих проєктів[3, № 1, с.5–6]. В.Хижняков у своїх спогадах згадував, що впроваджена опозиціонерами політична технологія мала рацію — публічне «мовчання» аристократичної фронди, запозичене з політичних практик парламентських європейських держав, нейтралізувало абсолютну більшість можливостей М.Неплюєва та його консервативно-реакційної партії для будь-якої дискредитації ліберальних земців. Незважаючи на те, що для громадськості, яка регулярно була присутня на засіданнях губернського земства, відсутність жодної публічної активності опозиції була дуже незвичною, усе ж ініціатива прогресистів мала і практичні результати: міський голова Чернігова вказував, що, як правило, представникам партії вдавалося змінювати вже ухвалені зборами рішення, шляхом документального опротестування[6, с.158–159].

Висновки. Резюмуючи викладене зазначимо, що використані нами історичні першоджерела засвідчують вагоме значення процедур захисту своїх політичних прав у практичній діяльності земської ліберальної партії північної України. Мемуари В.Хижнякова та І.Петрункевича дозволили з'ясувати дуже цікаві «кулуарні» подробиці перебігу конфлікту між головою Чернігівського губернського земства та фракцією аристократичної фронди

Північного Лівобережжя у зібранні. Указ Правлячого Сенату на офіційний протест ліберальної партії регіону щодо незаконних та свавільних дій М.Неплюєва на сесії губернського земського зібрання в січні 1879р. був вручений лише двом особам із персонального складу опозиційного руху — І.Петрункевичу на заслання та В.Хижнякову, як міському голові Чернігова, оскільки, очевидно, канцелярія чернігівського губернатора побоювалася, що «мер» столиці краю, маючи авторитет і значиму суспільну посаду, знову буде скаржитись до інституцій верховної влади. «Патріарх» земської опозиції в російській імперії — І.Петрункевич свідчив, що в документі Сенат формально визнав незаконність дій М.Неплева, але, явно «не симпатизуючи» ліберальній фронді, повністю підтримав пояснення та аргументи голови земства й беззастережно став на його сторону в конфлікті, використовуючи «ієзуїтські» ідеологеми. Подальші практичні кроки земської ліберальної партії регіону, спрямовані за захист своїх прав і свобод, зокрема використання інструменту «показового мовчання», явно запозиченого з політичних практик парламентських європейських держав та режим попереднього обговорення проєктів рішень на засіданнях фракції поза межами зали засідань земського зібрання з розподілом публічних виступів між депутатами яскраво довели, що опозиційна аристократична фронда Північного Лівобережжя являла собою самодостатню політичну силу із чітко визначеними ідеологічними пріоритетами, яка, творчо адаптувавши до реалій російської імперії кращі політичні практики цивілізації Заходу, мала всі шанси реалізувати альтернативний проєкт розвитку держави Романових — на основі ідеалів конституціоналізму, парламентаризму та верховенства права.

Список використаних джерел та літератури

1. Мироненко О.В. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої європейської моделі судової конституційної юстиції. Вісник Академії правових наук України. 2000. №4. С.79–96; Редькіна О.А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині XIX – початку XX століття. Автореф. дис...канд. іст. наук. Запоріжжя, 2002.18 с.; Скакун О.Ф. Политические и конституционно-правовые идеи либерального земства на Украине. Советское государство и право. 1982. №3. С. 119 – 126.

2. Волощенко А.К. Земська опозиція. Нариси з історії суспільно-політичної думки на Україні (70–80 рр. XIX ст.). К.: Наукова думка, 1974. С. 133–155; Катренко А.М. Земський буржуазно-ліберальний рух на Україні в роки другої революційної ситуації. Вісник Київського університету. Історичні науки. К.1975. Вип. 17. С.27–34; Він же. Політична діяльність земців – лібералів в Україні (друга половина 70 – початок 80 рр. XIX ст.). Київська старовина. 2001. № 1. С.118–137; Котельницький Н.А. Участь земських лібералів північної України у визвольному русі у Російській імперії наприкінці 70–х рр. XIXст. Славистична збірка. Випуск IV. К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2018. С. 263 – 272; Він же. До питання про створення політичного союзу ліберальної опозиції та найманих службовців земських установ Північної України(60 – 80рр.XIXст.). Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. Число 27. Випуск 11. Черкаси: ЧДТУ, 2017. С. 7 – 16; Він же. Політична боротьба ліберальної опозиції у земських установах північної України(60–80рр.XIXст.). Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. Число 28. Випуск 12. Черкаси: ЧДТУ, 2018. С. 143 – 151; Він же. Захист виборчих прав у роботі земських лібералів Північного Лівобережжя(70–80–ті роки XIXст.). Ніжинська старовина. 2018. Вип.25(28).С. 87 – 93; Він же. Політична діяльність ліберальних земців Північного Лівобережжя. Сіверщина в історії України. Випуск 11. 2018. С. 200 – 204; Він же. До проблеми взаємовідносин земської ліберальної фронди та консервативного нобілітету північної України(60–80рр.XIXст.). Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. 2019. Випуск 97. С.32 – 40; Він же. До проблеми політичного антагонізму між ліберальними земцями та регіональною адміністрацією північної України(70–80рр.XIXст.). Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. Число 32. Випуск 16. Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 50 – 60; Він же. Політичні зв'язки ліберальних земців Північного Лівобережжя з представниками українського національного руху(60–80рр.XIXст.).

Славістична збірка. Випуск V. К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2020. С. 98 – 103; Він же. Земська ліберальна партія північної України та І. І. Петрункевич: спроба визволення з політичного заслання. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Випуск 8. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. С. 144 – 154; Він же. Доба Контрреформ (1882–1892) у Російській імперії на сторінках мемуарів І.І.Петрункевича(1843 – 1928). Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Випуск 9. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2022. С. 120 – 126; Мойсієнко В.М. Ліберально–демократичний рух в Україні (середина 60 – 80 рр. XIX ст.). Автореф. дис...канд. іст. наук. К., 1999. С.121 – 130.

3. Журналы Черниговского губернского земского собрания 1879г., состоявшегося в январе 1880г. Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов: Земская типография, 1880. №1–4.

4. Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов: Земская типография, 1880. №1–4. 624с.

5. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания. Прага: Б. и., 1934. 472с.

6. Хижняков В.М. Воспоминания земского деятеля. Петроград: Огни, 1916. 251с.

Reference

1. Mironenko O.V. Ivan Petrunkevich jak fundator ideї novitn'oi evropejs'koї modeli sudovoї konstitucijnoї justiciji. Visnik Akademii pravovih nauk Ukraїni. 2000. №4. S.79–96; Mojsienko V.M. Liberal'no–demokratichnij ruh v Ukraїni (seredina 60 – 80 rr. XIX st.). Avtoref. dis...kand. ist. nauk. K., 1999.19 s.[Myronenko O.V. Ivan Petrunkevich as the founder of the idea of the latest European model of judicial constitutional justice. Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2000. No. 4. P.79–96; Moisienko V.M. The liberal–democratic movement in Ukraine (mid–60s – 80s of the 19th century). Autoref. Ph.D. history of science K., 1999.19 p.]. [In Ukrainian]; Red'kina O.A. Zemstva Livoberezhnoї ta Pivdennoї Ukraїni jak organi miscevogo samovrjaduvannja ta oseredki liberal'nogo ruhu v drugij polovini HИH – pochatku HH stolittja. Avtoref. dis...kand. ist. nauk. Zaporizhzhja, 2002.18 s. [Redkina O.A. Zemstvos of the Left Bank and Southern Ukraine as bodies of local self–government and centers of the liberal movement in the second half of the 19th and early 20th centuries. Autoref. Ph.D. history of science Zaporizhzhia, 2002.18 p.]. [In Ukrainian]; Skakun O.F. Politicheskie i konstitucionno–pravovye idei liberal'nogo zemstva na Ukraїne. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1982. №3. S. 119 – 126 [Skakun O.F. Political and constitutional and legal ideas of the liberal Zemstvo in Ukraine. Soviet state and law. 1982. No. 3. P. 119 – 126]. [In Russian].

2. Voloshhenko A.K. Zems'ka opozicija. Narisi z istorii suspil'no–politichnoї dumki na Ukraїni (70–80 rr. XIX st.). K.: Naukova dumka, 1974. S. 133–155 [Voloshchenko A.K. Zemsky opposition. Essays on the history of social and political thought in Ukraine (70–80s of the XIX century). K.: Naukova Dumka, 1974. P. 133–155]. [In Ukrainian]; Katrenko A.M. Zems'kij burzhuazno–liberal'nij ruh na Ukraїni v roki drugoї revolucijnoї situaciji. Visnik Kiїvs'kogo universitetu. Istorichni nauki. K.1975. Vip. 17. S.27–34 [Katrenko A.M. Zemsky bourgeois–liberal movement in Ukraine during the years of the second revolutionary situation. Bulletin of Kyiv University. Historical sciences. K. 1975. Vol. 17. P.27–34]. [In Ukrainian]; Vin zhe. Politichna dijial'nist' zemciv – liberaliv v Ukraїni (druga polovina 70 – pochatok 80 rr. XIX st.). Kiїvs'ka starovina. 2001. № 1. S.118–137 [He is. Political activity of Zemstvos – liberals in Ukraine (the second half of the 70s – the beginning of the 80s of the 19th century). Kyiv antiquity. 2001. No. 1. P.118–137]. [In Ukrainian]; Kotel'nic'kij N.A. Uchast' zems'kih liberaliv pivnichnoї Ukraїni u vizvol'nomu rusi u Rosijs'kij imperiji naprikinci 70–h rr. HИHst. Slavistichna zbirka. Vipusk IV. K.: Institut ukraїns'koї arheografii ta dzhereloznavstva imeni M. S. Grushevs'kogo NAN Ukraїni, 2018. S. 263 – 272 [Kotelnytskyi N.A. The participation of Zemstvo liberals of northern Ukraine in the liberation movement in the Russian Empire at the end of the 1970s. Slavic collection. Issue IV. K.: M. S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2018. P. 263 – 272]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Do pitannja pro stvorennja politichnogo sojuzu liberal'noї opoziciji ta najmanih sluzhbovciv zems'kih ustanov

Pivnichnoï Ukraïni(60 – 80rr.HIHst.). Gumanitarnij visnik. Serija: Istorichni nauki. Chislo 27. Vipusk 11. Cherkasi: ChDTU, 2017. S. 7 – 16 [To the issue of creating a political union of the liberal opposition and hired employees of the Zemstvo institutions of Northern Ukraine (60s – 80s of the 19th century). Humanitarian Herald. Series: Historical sciences. Number 27. Issue 11. Cherkasy: ChDTU, 2017. P. 7 – 16]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Politichna borot'ba liberal'noï opozicii u zems'kih ustanovah pivnichnoï Ukraïni(60–80rr.HIHst.). Gumanitarnij visnik. Serija: Istorichni nauki. Chislo 28. Vipusk 12. Cherkasi: ChDTU, 2018. S. 143 – 151[The political struggle of the liberal opposition in the zemstvo institutions of northern Ukraine (60–80s of the 19th century). Humanitarian Herald. Series: Historical sciences. Number 28. Issue 12. Cherkasy: ChDTU, 2018. P. 143 – 151]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Zahist viborchih prav u roboti zems'kih liberaliv Pivnichnogo Livoberezhzhja(70–80–ti roki HIHst.). Nizhins'ka starovina. 2018. Vip.25(28).S. 87 – 93 [Protection of electoral rights in the work of Zemstvo liberals of the Northern Left Bank (70–80s of the 19th century). Nizhyn antiques. 2018. Issue 25(28). P. 87 – 93]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Politichna dij'al'nist' liberal'nih zemciv Pivnichnogo Livoberezhzhja. Siversshhina v istorii Ukraïni. Vipusk 11. 2018. S. 200 – 204 [Political activity of liberal citizens of the Northern Left Bank. Severshchyna in the history of Ukraine. Issue 11. 2018. P. 200 – 204]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Do problemi vzaemovidnosin zems'koï liberal'noï frondi ta konservativnogo nobilitetu pivnichnoï Ukraïni(60–80rr.HIHst.). Literatura ta kul'tura Polissja. Serija : Istorichni nauki. 2019. Vipusk 97. S.32 – 40 [To the problem of the relationship between the Zemstvo liberal front and the conservative nobility of northern Ukraine (60–80s of the 19th century). Literature and culture of Polissia. Series: Historical sciences. 2019. Issue 97. P.32 – 40]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Do problemi politichnogo antagonizmu mizh liberal'nimi zemcjami ta regional'noju administracieju pivnichnoï Ukraïni(70–80rr.HIHst.). Gumanitarnij visnik. Serija: Istorichni nauki. Chislo 32. Vipusk 16. Cherkasi: ChDTU, 2020. S. 50 – 60 [To the problem of political antagonism between liberal Zemstvos and the regional administration of northern Ukraine (70–80s of the 19th century). Humanitarian Herald. Series: Historical sciences. Number 32. Issue 16. Cherkasy: ChDTU, 2020. P. 50 – 60]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Politichni zv'jazki liberal'nih zemciv Pivnichnogo Livoberezhzhja z predstavnikami ukraïns'kogo nacional'nogo ruhu(60–80rr.HIHst.). Slavistichna zbirka. Vipusk V. K.: Institut ukraïns'koï arheografii ta dzhereloznavstva imeni M. S. Grushevs'kogo NAN Ukraïni, 2020. S. 98 – 103 [Political connections of liberal citizens of the Northern Left Bank with representatives of the Ukrainian national movement (60–80s of the 19th century). Slavic collection. Issue of V. K.: Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies named after M. S. Hrushevsky National Academy of Sciences of Ukraine, 2020. P. 98 – 103]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Zems'ka liberal'na partija pivnichnoï Ukraïni ta I. I. Petrunkevich: sprobha vizvolennja z politichnogo zaslannja. Rozumovs'ki zustrichi: zbirnik naukovih prac'. Vipusk 8. Chernigiv: Sivers'kij centr pisljadiplomnoï osviti, 2021. S. 144 – 154 [The Zemsky Liberal Party of Northern Ukraine and I. I. Petrunkevich: an attempt at liberation from political exile. Brain meetings: a collection of scientific papers. Issue 8. Chernihiv: Siversky Center of Postgraduate Education, 2021. P. 144 – 154]. [In Ukrainian].; Vin zhe. Doba Kontrreform (1882–1892) u Rosijs'kij imperii na storinkah memuariv I.I.Petrunkevicha(1843 – 1928). Rozumovs'ki zustrichi: zbirnik naukovih prac'. Vipusk 9. Chernigiv: Sivers'kij centr pisljadiplomnoï osviti, 2022. S. 120 – 126 [The era of Counter–Reforms (1882–1892) in the Russian Empire on the pages of the memoirs of I.I.Petrunkevich (1843 – 1928). Brain meetings: a collection of scientific papers. Issue 9. Chernihiv: Seversky Center of Postgraduate Education, 2022. P. 120 – 126]. [In Ukrainian].; Mojsienko V.M. Liberal'no–demokratichnij ruh v Ukraïni (seredina 60 – 80 rr. XIX st.). Avtoref. dis...kand. ist. nauk. K., 1999. S.121 – 130 [Mojsienko V.M. The liberal–democratic movement in Ukraine (mid–60s – 80s of the 19th century). Autoref. Ph.D. history of science K., 1999. P.121 – 130.]. [In Ukrainian].

3. Zemskij sbornik Chernigovskoj gubernii. Chernigov: Zemskaja tipografija, 1880. №1–4. 624s. [Zemsky collection of Chernihiv province. Chernihiv: Zemskaya Typography, 1880. No. 1–4. 624 p.]. [In Russian].

4. Zhurnaly Chernigovskogo gubernskogo zemskogo sobranija 1879g., sostojavshegosja v janvare 1880g. Zemskij sbornik Chernigovskoj gubernii. Chernigov: Zemskaja tipografija, 1880. №1–4. [Journals of the Chernihiv provincial zemstvo assembly of 1879, held in January 1880.

Zemsky collection of Chernihiv province. Chernihiv: Zemskaya Typography, 1880. No. 1–4.]. [In Russian].

5. Petrunkevich I.I. Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija. Praga: B. i., 1934. 472s. [Petrunkevich I.I. From the notes of a public figure. Memories Prague: B. i., 1934. 472p.]. [In Russian].

6. Hizhnjakov V.M. Vospominanija zemskogo dejatelja. Petrograd: Ogni, 1916. 251s. [Khizhnikov V.M. Memories of a Zemstvo official. Petrograd: Ogni, 1916. 251p.]. [In Russian].